

REBENA
Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem

ISSN 2764-1368
Volume 15, 2026, p. 475 - 484
<https://rebena.emnuvens.com.br/revista/index>

Diagnóstico organizacional em um núcleo educativo militar de formação operacional¹: aplicação do modelo das seis caixas de Weisbord

Organizational diagnosis in a military educational nucleus for operational training: application of Weisbord's six-box model

Rivaldo Cardoso Dantas²

Submetido: 17/02/2026 Aprovado: 01/05/2026 Publicação: 09/05/2026

RESUMO

Este artigo analisa o diagnóstico organizacional de um núcleo formativo integrante de uma unidade operacional de uma instituição militar pública estadual, à luz do Modelo das Seis Caixas de Weisbord, acrescido da dimensão complementar Propensão à Mudança, com o objetivo de compreender como as dimensões organizacionais se articulam no contexto da gestão educacional militar. Trata-se de um estudo de caso, com abordagem quantitativa, fundamentado na aplicação de questionário de diagnóstico organizacional a integrantes voluntários do núcleo formativo. Os resultados evidenciam convergências e assimetrias entre as dimensões analisadas, revelando potencialidades relacionadas ao propósito, à estrutura, à liderança e aos mecanismos de apoio, bem como desafios nas dimensões Relacionamento, Recompensas e Propensão à Mudança, com implicações para o aprimoramento da gestão educacional.

Palavras-chave: Diagnóstico organizacional; Gestão educacional; Educação militar; Modelo das Seis Caixas de Weisbord.

ABSTRACT

This article analyzes the organizational diagnosis of a training nucleus that is part of an operational unit of a state public military institution, in light of Weisbord's Six-Box Model, complemented by the additional dimension of Propensity for Change, with the aim of understanding how organizational dimensions are articulated within the context of military educational management. It consists of a case study with a quantitative approach, grounded in the application of an organizational diagnosis questionnaire to volunteer members of the training nucleus. The findings reveal convergences and asymmetries among the analyzed dimensions, highlighting strengths related to purpose, structure, leadership, and support mechanisms, as well as challenges in the dimensions of Relationships, Rewards, and Propensity for Change, with implications for the improvement of educational management.

Keywords: Organizational diagnosis; Educational management; Military education; Weisbord's Six-Box Model.

¹ Este artigo deriva de pesquisa desenvolvida no Mestrado em Educação da Universidade Europeia do Atlântico, concluído em 2024.

² Mestre em Educação pela Universidade Europeia do Atlântico – UNEATLÂNTICO (2024); especialista em História Militar pela Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL (2015) e em Metodologia do Ensino Superior pelas Faculdades Integradas Olga Mettig – FAME'TTIG (2013). Licenciado em História pelo Centro Universitário Jorge Amado – UNIJORGE (2012). Policial Militar do Estado de Sergipe (PMSE). Sergipe, Brasil. ✉ rivaldoc.dantas@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-9559-6723>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5416531290322913>.

1. Introdução

A gestão educacional contemporânea enfrenta desafios crescentes relacionados à complexidade organizacional, à necessidade de alinhamento entre objetivos institucionais e práticas pedagógicas e à busca por maior eficiência e efetividade nos processos formativos. Nesse contexto, o diagnóstico organizacional consolida-se como instrumento relevante para a compreensão sistemática do funcionamento das organizações educacionais, permitindo identificar fragilidades, potencialidades e possibilidades de intervenção orientadas à melhoria da gestão (ARANA et al., 2019; CAETANO; FERREIRA; NEIVA, 2016).

Em organizações públicas de formação profissional, o diagnóstico organizacional assume relevância estratégica ao subsidiar a tomada de decisão e o planejamento institucional. A literatura sobre gestão educacional, predominantemente voltada a instituições escolares civis, destaca a importância de compreender as organizações educativas como espaços de aprendizagem, gestão e construção de sentidos, e não apenas como estruturas administrativas formais (LIBÂNEO, 2004; SABALLS, 2005; ISAACS, 2018). Quando se trata de núcleos formativos vinculados a organizações militares brasileiras, inseridos no campo educacional, emergem especificidades estruturais e funcionais que demandam análises mais aprofundadas, especialmente quanto à articulação entre estrutura organizacional, liderança, relações interpessoais e processos formativos.

No campo dos estudos organizacionais, diferentes modelos têm sido empregados para a realização de diagnósticos institucionais. Entre eles, destaca-se o Modelo das Seis Caixas de Weisbord, que propõe uma análise integrada das dimensões organizacionais relacionadas a propósitos, estrutura, relacionamentos, liderança, recompensas e mecanismos de apoio. Trata-se de um referencial amplamente reconhecido por sua aplicabilidade prática e por oferecer uma perspectiva sistêmica do funcionamento organizacional (WEISBORD, 1976; HESKETH, 1979; CAVALCANTI; FARAH; MELLO, 1981).

Embora o Modelo das Seis Caixas contemple seis dimensões clássicas de análise organizacional, o presente estudo considerou, ainda, dimensão complementar relacionada à propensão organizacional à mudança, ampliando a compreensão sobre a capacidade adaptativa da estrutura formativa investigada.

Embora o modelo tenha sido utilizado em distintos contextos organizacionais, observa-se, na literatura brasileira consultada, menor incidência de estudos empíricos que apliquem o modelo especificamente a núcleos formativos de natureza militar. Tal cenário reforça a pertinência de investigações que utilizem modelos consolidados de diagnóstico organizacional para analisar

instituições inseridas em contextos organizacionais complexos, hierarquizados e fortemente normatizados (ARANA et al., 2019; COSTA et al., 2018).

O presente estudo teve como objeto de análise um núcleo formativo integrante de uma unidade operacional pertencente a uma instituição pública estadual de segurança pública, responsável pela capacitação técnica e profissional de agentes que atuam em contextos operacionais específicos. A escolha desse objeto justifica-se pela relevância estratégica da formação profissional no âmbito das organizações educacionais militares, bem como pela complexidade organizacional inerente a estruturas formativas inseridas em contextos institucionais hierarquizados.

Diante desse cenário, o artigo busca responder à seguinte questão de pesquisa: em que medida o Modelo das Seis Caixas de Weisbord permite compreender o funcionamento organizacional de um núcleo formativo militar brasileiro sob a perspectiva da gestão educacional? Assim, o objetivo do estudo é realizar um diagnóstico organizacional nessa estrutura formativa, por meio da aplicação do referido modelo, analisando suas seis dimensões organizacionais e suas implicações para a gestão educacional da unidade investigada.

2. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, de natureza aplicada, desenvolvido em um núcleo formativo integrante de uma unidade operacional pertencente a uma instituição militar pública estadual. O estudo adota abordagem quantitativa na coleta e análise dos dados, articulada à análise contextual do ambiente organizacional, com vistas à compreensão do funcionamento da estrutura formativa investigada.

Quanto aos objetivos, a pesquisa possui caráter predominantemente descritivo, buscando caracterizar as dimensões organizacionais do núcleo formativo analisado e interpretar as relações observadas entre elas. No que se refere aos procedimentos técnicos, o estudo combina pesquisa bibliográfica e documental, utilizadas para a fundamentação teórica e contextualização normativa da unidade, e pesquisa de campo, realizada junto a integrantes voluntários do núcleo formativo.

O referencial teórico-metodológico fundamenta-se no Modelo das Seis Caixas de Weisbord, que propõe a análise integrada de seis dimensões organizacionais: propósito, estrutura, relacionamentos, liderança, recompensas e mecanismos de apoio (WEISBORD, 1976). Trata-se de modelo amplamente empregado em estudos de diagnóstico organizacional, por sua perspectiva sistêmica e aplicabilidade prática (HESKETH, 1979; CAVALCANTI; FARAH; MELLO, 1981; ARANA et al., 2019).

Além das seis dimensões clássicas do modelo, o instrumento aplicado contemplou a dimensão complementar Propensão à Mudança, permitindo ampliar a análise do diagnóstico organizacional no contexto investigado e captar percepções relacionadas à abertura institucional para transformações e adaptações organizacionais.

Para a coleta de dados, utilizou-se o Questionário de Diagnóstico Organizacional (QDO), instrumento estruturado que mensura a percepção dos participantes em relação às dimensões propostas pelo modelo adotado (MANZINI, s.d.). O questionário foi aplicado a 20 integrantes voluntários do núcleo formativo, preservando-se o anonimato e assegurando-se a utilização das informações exclusivamente para fins acadêmicos (ARAÚJO, 2003).

O instrumento utilizou escala do tipo Likert de sete pontos, variando de 1 (concordo totalmente) a 7 (discordo totalmente), sendo as médias interpretadas em gradação decrescente de discordância, de modo que valores mais baixos indicam maior nível de concordância dos participantes. Considerou-se o ponto médio da escala como referência de neutralidade.

Os dados foram organizados e analisados por meio de procedimentos quantitativos, com sistematização das respostas e aplicação de análise estatística descritiva, mediante cálculo de médias das dimensões organizacionais investigadas. A interpretação seguiu abordagem dedutiva, partindo dos pressupostos teóricos do Modelo das Seis Caixas para a análise do caso investigado (LAKATOS; MARCONI, 2003; FREITAS; PRODANOV, 2013).

Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou articular fundamentação teórica, análise empírica e interpretação sistemática dos resultados, oferecendo subsídios consistentes para a compreensão do diagnóstico organizacional do núcleo formativo estudado, bem como para a discussão de suas implicações no âmbito da gestão educacional.

3. Resultados e discussão

A análise dos dados obtidos por meio do Questionário de Diagnóstico Organizacional permitiu identificar o comportamento das seis dimensões propostas pelo Modelo das Seis Caixas de Weisbord no contexto do núcleo formativo investigado. Considerando-se que a escala adotada variou de 1 (concordo totalmente) a 7 (discordo totalmente), valores mais baixos indicam maior nível de concordância dos participantes com as assertivas apresentadas. Os resultados revelam tanto convergências quanto assimetrias entre as dimensões analisadas, evidenciando aspectos estruturais, relacionais e gerenciais que impactam diretamente o funcionamento organizacional da unidade.

3.1. Propósito

A dimensão Propósito (Objetivos) apresentou avaliação predominantemente positiva, indicando que os integrantes do núcleo formativo demonstram compreensão clara acerca da missão institucional e dos objetivos estratégicos da unidade. Esse resultado evidencia alinhamento entre os fins organizacionais formalmente estabelecidos e a percepção de seus membros, aspecto considerado central para a coesão e o desempenho organizacional (WEISBORD, 1976).

Os resultados gerais situaram essa dimensão entre as mais consolidadas do diagnóstico, ao lado de Estrutura, Liderança e Mecanismos de Apoio, conforme evidenciado pelas médias obtidas. Todavia, embora o propósito institucional seja amplamente conhecido, observaram-se indícios de que nem sempre há plena tradução desses objetivos em metas operacionais específicas no cotidiano da formação, o que sugere espaço para aperfeiçoamento na articulação entre planejamento estratégico e prática formativa (HESKETH, 1979).

3.2. Estrutura

No que se refere à dimensão Estrutura, os dados revelaram avaliação amplamente positiva, configurando uma das menores médias entre as dimensões analisadas (2,12), o que, à luz da escala adotada, indica elevado nível de concordância dos participantes quanto à organização formal do núcleo formativo. Considerando-se que valores inferiores ao ponto médio (4) representam maior concordância, essa dimensão situa-se entre os pontos mais consolidados do diagnóstico.

A hierarquia definida, a clareza na divisão de funções e a organização formal compatível com o contexto militar foram percebidas como elementos estruturantes do funcionamento do núcleo formativo. Esse resultado reforça a ideia de que, no caso investigado, a estrutura organizacional contribui para a estabilidade administrativa e para o cumprimento dos objetivos formativos.

Diferentemente de dimensões que apresentaram médias relativamente mais elevadas, como Relacionamentos, Recompensas e Propensão à Mudança, a Estrutura não se configurou como área prioritária de intervenção, evidenciando equilíbrio organizacional no que se refere à definição formal de papéis, responsabilidades e fluxos internos.

3.3. Liderança

A dimensão Liderança apresentou avaliação predominantemente positiva, situando-se entre as mais consolidadas do diagnóstico organizacional. Os resultados indicaram reconhecimento da autoridade formal e percepção de alinhamento entre o comando e os objetivos institucionais do núcleo formativo, evidenciando legitimidade da liderança no contexto analisado.

Embora a avaliação geral tenha sido favorável, alguns itens apresentaram médias relativamente superiores às verificadas em Estrutura e Propósito, sugerindo possibilidade de aperfeiçoamento em aspectos específicos relacionados à condução e ao acompanhamento das atividades formativas. À luz da literatura sobre diagnóstico organizacional, a liderança constitui elemento central na articulação entre propósitos, estrutura e relações internas, desempenhando papel estratégico na consolidação da gestão educacional (WEISBORD, 1976; ARANA et al., 2019).

3.4. Mecanismos de apoio

A dimensão Mecanismos de Apoio apresentou avaliação favorável, situando-se entre as mais estruturadas do diagnóstico organizacional. Os resultados indicaram percepção positiva quanto à existência de recursos organizacionais, normativos e logísticos que sustentam o funcionamento do núcleo formativo.

Embora alguns itens tenham apresentado variações pontuais nas médias, a dimensão não se configurou como área prioritária de intervenção, evidenciando suporte organizacional consistente para a execução das atividades formativas. À luz do Modelo das Seis Caixas, mecanismos de apoio adequados são fundamentais para assegurar coerência entre estrutura, liderança e processos operacionais (WEISBORD, 1976).

3.5. Relacionamentos

A dimensão Relacionamentos apresentou médias relativamente superiores às verificadas em dimensões como Estrutura, Propósito e Liderança, situando-se entre aquelas que demandam maior atenção no diagnóstico organizacional. Os resultados indicaram percepções heterogêneas quanto à qualidade das interações no ambiente formativo, com avaliações positivas em determinados aspectos e níveis menos favoráveis em outros.

Observou-se que, embora exista percepção de cooperação entre integrantes, alguns itens relacionados à interação e à comunicação organizacional apresentaram médias relativamente mais elevadas, sugerindo desafios na integração plena entre os membros da estrutura formativa. À luz

do Modelo das Seis Caixas, relações eficazes constituem elemento central para o equilíbrio sistêmico da organização, sendo eventuais fragilidades nessa dimensão indicativas de pontos potenciais de aprimoramento (WEISBORD, 1976).

3.6. Recompensas

A dimensão Recompensas configurou-se como uma das que apresentaram médias relativamente mais elevadas no diagnóstico organizacional, situando-se entre aquelas que demandam maior atenção. Os resultados indicaram percepção menos favorável quanto aos mecanismos de reconhecimento institucional associados ao desempenho e ao engajamento nas atividades formativas.

Tal cenário sugere indícios de possível dissociação percebida entre esforço despendido e reconhecimento organizacional, aspecto que pode influenciar o comprometimento dos integrantes da estrutura formativa. À luz do Modelo das Seis Caixas, sistemas de recompensas coerentes desempenham papel fundamental no reforço de comportamentos organizacionais desejáveis e na consolidação do alinhamento entre objetivos institucionais e práticas cotidianas (WEISBORD, 1976; HESKETH, 1979).

3.7. Propensão à mudança

A dimensão complementar Propensão à Mudança apresentou médias relativamente mais elevadas no diagnóstico organizacional, situando-se entre aquelas que demandam maior atenção. Os resultados indicaram percepção moderada quanto à abertura organizacional para transformações e inovações no contexto formativo.

Esse achado sugere que, embora a estrutura formal e a liderança sejam reconhecidas como consolidadas, a dinâmica organizacional pode enfrentar desafios quando se trata da incorporação de mudanças e da adaptação a novas demandas formativas. Em organizações de natureza militar, caracterizadas por forte normatização e hierarquia, a gestão da mudança constitui elemento sensível e estratégico para a manutenção da efetividade institucional (WEISBORD, 1976).

4. Considerações finais

O presente artigo teve como objetivo analisar o diagnóstico organizacional de um núcleo formativo integrante de uma unidade operacional de uma instituição militar pública estadual, por

meio da aplicação do Modelo das Seis Caixas de Weisbord, acrescido da dimensão complementar Propensão à Mudança. A investigação evidenciou que o referencial adotado constitui instrumento analítico consistente para a leitura organizacional de estruturas formativas militares, permitindo identificar dimensões consolidadas e dimensões que demandam intervenções estratégicas.

Os resultados demonstraram que Propósito, Estrutura, Liderança e Mecanismos de Apoio apresentaram médias favoráveis, indicando alinhamento institucional e estabilidade organizacional. Por outro lado, as dimensões Relacionamentos, Recompensas e Propensão à Mudança evidenciaram maior sensibilidade, sinalizando aspectos que podem influenciar a integração organizacional, o reconhecimento institucional e a capacidade adaptativa da estrutura formativa.

Em resposta à questão de pesquisa proposta, conclui-se que o Modelo das Seis Caixas de Weisbord mostrou-se adequado para compreender o funcionamento organizacional do núcleo formativo investigado, ao possibilitar leitura integrada das dimensões estruturais, relacionais e gerenciais que compõem a dinâmica institucional.

Do ponto de vista teórico, o estudo contribui para o campo da gestão educacional ao ampliar a aplicação do Modelo das Seis Caixas em contexto ainda pouco explorado na literatura brasileira: o das estruturas formativas militares. Ao articular diagnóstico organizacional e educação profissional militar, o artigo reforça a compreensão dessas instituições como organizações educativas complexas, inseridas em ambientes normativamente estruturados e hierarquizados, mas igualmente permeadas por dinâmicas relacionais e percepções institucionais.

No plano metodológico, a pesquisa demonstra a viabilidade da utilização do Questionário de Diagnóstico Organizacional como ferramenta aplicada à análise de núcleos formativos militares, contribuindo para a consolidação de instrumentos sistemáticos de avaliação organizacional nesse campo específico.

No plano prático-institucional, os resultados oferecem subsídios objetivos para reflexão e eventual reavaliação das dimensões que apresentaram maior grau de insatisfação, especialmente no que se refere às relações organizacionais, aos mecanismos de reconhecimento e à gestão da mudança. A manutenção do equilíbrio entre as dimensões analisadas revela-se estratégica para a consolidação do desempenho organizacional e para o fortalecimento da gestão educacional no âmbito investigado.

Como limitações, destacam-se:

- (a) o recorte metodológico próprio do estudo de caso;
- (b) a participação restrita a integrantes voluntários do núcleo formativo;
- (c) a utilização de instrumento estruturado com questões fechadas, o que limitou o aprofundamento qualitativo das percepções;

(d) a escassez de produções acadêmicas específicas sobre diagnóstico organizacional em contextos formativos militares, o que restringiu o diálogo comparativo.

Recomenda-se que pesquisas futuras ampliem o escopo empírico para outros núcleos formativos militares, realizem estudos comparativos interinstitucionais e incorporem abordagens qualitativas complementares ou análises longitudinais, de modo a aprofundar a compreensão dos processos de mudança organizacional nesses contextos.

Conclui-se que o diagnóstico organizacional, quando aplicado de forma sistemática e contextualizada, constitui instrumento relevante para a gestão educacional em ambientes militares, contribuindo para o aprimoramento contínuo das práticas organizacionais.

Referências

ARANA, A. A. T.; MUÑOZ, A. V.; ROJAS, R. M. B.; VERA, P. M. R. Perspectiva teórica del diagnóstico organizacional. **Revista Venezolana de Gerencia**, Maracaibo, v. 24, n. 88, p. 1315–1325, 2019. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29062051021>. Acesso em: 11 fev. 2026.

ARAÚJO, L. Z. S. Aspectos éticos da pesquisa científica. **Pesquisa Odontológica Brasileira**, São Paulo, v. 17, supl. 1, p. 57–63, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1517-74912003000500009>. Acesso em: 11 fev. 2026.

CAETANO, A.; FERREIRA, M. C.; NEIVA, E. R. Análise e diagnóstico organizacional. In: NEIVA, E. R.; MENDONÇA, H.; FERREIRA, M. C. (org.). **Análise e diagnóstico organizacional: teoria e prática**. São Paulo: Vetor, 2016. p. 9–36.

CAVALCANTI, M.; FARAH, O. E.; MELLO, A. A. A. **Diagnóstico organizacional: uma metodologia para pequenas e médias empresas**. São Paulo: Loyola, 1981.

CHIAVENATO, I. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 4. ed. São Paulo: Manole, 2014.

COSTA, L. D. S. et al. O estado da arte das formas de gestão educacional. **Revista Iniciação Científica e Extensão**, v. 1, n. especial, p. 313–325, 2018. Disponível em: <https://revistasfacesa.senaaires.com.br/index.php/iniciacao-cientifica/article/view/93/55>. Acesso em: 11 fev. 2026.

CROTI, A.; IKESHOJI, E. A. B.; RUIZ, A. R. Gestão escolar: reflexões e importância. **Colloquium Humanarum**, Presidente Prudente, v. 11, n. especial, p. 903–910, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.5747/ch.2014.v11.nesp.000618>. Acesso em: 11 fev. 2026.

FREITAS, E. C.; PRODANOV, C. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

HESKETH, J. L. **Diagnóstico organizacional: modelo e instrumentos de execução**. Petrópolis: Vozes, 1979.

ISAACS, D. Centro educativo ¿organización o comunidad? **Estudios sobre Educación**, n. 2, p. 97–110, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.15581/004.2.25675>. Acesso em: 11 fev. 2026.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de metodologia científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

LIBÂNEO, J. C. **Organização e gestão da escola: teoria e prática**. Goiânia: Alternativa, 2004.

MANZINI, P. **Questionário de diagnóstico organizacional – QDO**. [s.l.: s.n.], s.d. Documento técnico.

PUENTE-PALACIOS, K.; PEIXOTO, A. L. A. Uso de ferramentas de diagnóstico de gestão. In: PEIXOTO, A. L. A.; PUENTE-PALACIOS, K. (org.). **Ferramentas de diagnóstico para organizações e trabalho**. Porto Alegre: Artmed, 2015. p. 11–20.

SABALLS, J. T. **Los centros educativos como organizaciones**. 2005. Disponível em: http://www.joanteixido.org/doc/org-educat/centro_como_organizacion.pdf. Acesso em: 11 fev. 2026.

WEISBORD, M. R. Organizational diagnosis: six places to look for trouble with or without a theory. **Group & Organization Studies**, v. 1, n. 4, p. 430–447, 1976. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/105960117600100405>. Acesso em: 10 fev. 2026.